

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16659902>

MEXANIK ENERGIYA TURLARINI NAMOYISH TAJRIBALARI ORQALI O'RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Kurbanov Mirzaaxmad

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti professori

[Email: kurbanov1949@bk.ru](mailto:kurbanov1949@bk.ru)

Omonqulova Umida Husan qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika institute

“Umumiy fizika va qurilish muhandisligi” kafedrasida o'qituvchisi

[Email: u.omonqulova@dpi.uz](mailto:u.omonqulova@dpi.uz)

<https://orcid.org/0009-0009-8345-2275>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mexanik energiya turlarini – ya'ni kinetik va potensial energiyalarni – o'quvchilarga chuqurroq tushuntirishda namoyish tajribalarining samaradorligi o'rganiladi. Tadqiqotda har bir maktabda mavjud bo'lgan qurilmalar yordamida amalga oshirilgan tajribalar orqali o'quvchilarning bilim darajasi va mavzuga bo'lgan qiziqishidagi o'zgarishlar baholandi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, amaliy tajribalar o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlashda va fizik qonuniyatlarni chuqurroq tushunishda muhim o'rin tutadi. Maqolada shuningdek, metodik tavsiyalar va kelgusidagi tadqiqot yo'nalishlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: fizika, namoyish tajriba, energiya, mayatnik, muammoli vaziyat.

ENHANCING THE TEACHING OF TYPES OF MECHANICAL ENERGY THROUGH DEMONSTRATION EXPERIMENTS

ABSTRACT

This article explores the effectiveness of demonstration experiments in providing students with a deeper understanding of the types of mechanical energy—namely, kinetic and potential energy. The study evaluates the changes in students' knowledge levels and their interest in the topic through experiments conducted using low-cost apparatuses. The findings indicate that practical demonstrations play a significant role

in strengthening theoretical knowledge and enhancing students' understanding of physical laws. The article also outlines methodological recommendations and directions for future research.

Keywords: *physics, demonstration experiment, energy, pendulum, problem-based learning.*

KIRISH

Mexanik energiya klassik fizikaning asosiy tushunchalaridan biri bo'lib, u kinetik va potentsial energiyalarni o'z ichiga oladi. Kinetik energiya – bu harakatdagi jismlarning energiyasi bo'lib, u jismlarning massasi va tezligiga bog'liq: $E_k = \frac{1}{2}mv^2$. Potensial energiya esa jismlarning joylashuvi yoki holatiga bog'liq bo'lib, gravitatsion potensial energiya holatida $E_p = mgh$ formula orqali ifodalanadi.

Ushbu tushunchalarni to'g'ri anglash o'quvchilarga harakat qonunlari, energiyaning saqlanishi, energiyaning bir ko'rinishdan ikkinchisiga aylanishi kabi asosiy fizik qonunlarni tushunishda yordam beradi. Ta'lim amaliyotida kuzatilishicha, faqatgina nazariy yondashuv orqali bu tushunchalarni to'liq tushuntirib bo'lmaydi. Aynan shu sababli zamonaviy pedagogika faol o'qitish usullarini, jumladan, namoyish tajribalaridan foydalanishni taklif qiladi.

Namoyish tajribalari orqali o'quvchilar energiya turlarini real hayotdagi misollar orqali ko'rib, tajriba davomida energiyaning qanday o'zgarishini bevosita kuzatishadi. Bu ularning mavzuga nisbatan motivatsiyasini oshiradi, fizik terminologiyani to'g'ri ishlatishga undaydi va mavzuni chuqur anglashlariga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

So'nggi yillarda fizika ta'limi sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, namoyish tajribalari o'quvchilarning tushunchalarini chuqurlashtirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Hake (1998) tomonidan olib borilgan keng ko'lamli tadqiqotlarda interaktiv yondashuvlar, jumladan tajribalarga asoslangan darslar an'anaviy ma'ruzaviy yondashuvlarga qaraganda yuqori natijalar bergani qayd etilgan. Wandersee, Mintzes va Novak (1994) esa o'quvchilarda noto'g'ri ilmiy tushunchalarni tuzatish va yangilarini shakllantirishda vizual va kinestetik metodlarning muhimligini ta'kidlaydi.

Duit (2007) tomonidan STCSE (Students' and Teachers' Conceptions and Science Education) bazasida olib borilgan bibliografik tahlil ham o'qituvchilar va o'quvchilarning fan tushunchalarini o'zgartirish uchun amaliy tajribalar va modellashtirishning o'rni beqiyosligini ko'rsatadi. McDermott va Redish (1999) fizika

ta'limidagi resurslarni tahlil qilib, interaktiv muhitda namoyish eksperimentlarining tushunchaviy o'zgarishlarga qanday ta'sir qilishini asoslab bergan.

Metodologik jihatdan ushbu maqola eksperimental pedagogik yondashuvga asoslangan bo'lib, unda boshlang'ich-test va so'nggi-test usullaridan foydalanilgan. Bunda nazorat va tajriba guruhlarini tashkil etilib, tajriba guruhida mayatnik, prujina va roller coaster modellaridan foydalangan holda namoyish tajribalari olib borildi. Har bir tajribaga mos muammoli savollar ishlab chiqildi, natijalar esa sifat va miqdoriy usullar bilan tahlil qilindi.

Shuningdek, sifatli tahlil qilish uchun Tracker dasturi orqali harakat tahlili, o'quvchilarning og'zaki mulohazalari, kuzatuv blankalari va intervyu natijalari baholandi. Bunday ko'p qirrali yondashuv o'quvchilarning bilimini nafaqat test orqali, balki ularning fikrlashi, tafakkur doirasi va faol ishtirokiga qarab ham baholash imkonini berdi.

Foydalanilgan namoyish tajribalari: *Mayatnik harakati*: Kinetik va potentsial energiyalar o'zaro aylanishini ko'rsatish. Mayatnik – bu ipga osilgan ma'lum massali shar bo'lib, u muvozanat holatidan chetga og'dirilganda tebranish harakatini bajaradi. Ushbu harakat davomida energiyaning aylanishi (ya'ni bir ko'rinishdan ikkinchisiga o'tishi) sodir bo'ladi.

Mayatnikning eng yuqori holatida (og'ish nuqtasida) uning potentsial energiyasi maksimal bo'ladi, chunki u eng baland nuqtada joylashgan. Shu holatda uning kinetik energiyasi nolga teng, chunki harakat yo'q. Mayatnik pastga tushganda potentsial energiya kamayadi, va shu bilan birga kinetik energiya ortadi, chunki tezlik oshadi. Eng past nuqtada (muvozanat holatida) kinetik energiya maksimal, chunki tezlik maksimal, lekin balandlik nolga teng bo'lib, potentsial energiya minimal (yoki nolga yaqin). Keyin mayatnik qarama-qarshi tomonga harakatlanadi va yuqoriga ko'tarilgan sari yana kinetik energiyasi potentsial energiyaga aylanadi.

Bu aylanish energiya saqlanish qonuniga muvofiq sodir bo'ladi: ishqalanish kuchlari va havoning qarshiligini hisobga olmaganda, umumiy energiya doimiy bo'ladi. Tajriba davomida o'quvchilarda bir qancha savollar paydo bo'ladi.

1-rasm. Matematik mayatnik.

Masalan, Nima uchun mayatnik harakatini davom ettirishi uchun uni doimiy ravishda tebratish kerak bo'ladi?

Bunga sabab, mayatnik harakati davomida havoning qarshiligi va ipning ishqalanishi tufayli mexanik energiyaning bir qismi issiqlikka aylanadi. Bu yo'qotishlar natijasida umumiy energiya kamayadi va harakat sekinlashadi. Buni ilmiy asoslaydigan bo'lsak, energiyaning saqlanish qonuniga ko'ra yopiq tizimda energiya saqlanadi, biroq ochiq tizimlarda (ishqalanish, qarshilik mavjud bo'lsa) energiya boshqa shakllarga aylanishi mumkin.

Agar mayatnikning ipi uzun bo'lsa, uning tebranish davri qanday o'zgaradi? Nega?

Ipi uzun bo'lgan mayatnikning tebranish davri ortadi, ya'ni u sekinroq tebranadi. Buni ilmiy asoslasak, soddalashtirilgan mayatnik uchun tebranish davri: $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$. Bu formulaga ko'ra davr uzunlikka proporsional bo'ganligi sabab bo'ladi.

2-rasm. Matematik mayatnik harakati tajribasi —
Kinetik potentsial va energiyaning aylanishini ko'rsatish

Mayatnikning massasi ortsa, uning kinetik yoki potentsial energiyasi qanday o'zgaradi? Harakati-chi?

Javob: Massa ortganda energiyalar (E_k va E_p) ham ortadi, chunki ular massa bilan bog'liq, lekin tebranish davri o'zgarmaydi. Buni ilmiy jihatdan asoslasak: Harakat tenglamasida massa T ga ta'sir qilmaydi. Lekin energiya formulalarida massa mavjud: $E_k = \frac{mv^2}{2}$, $E_p = mgh$.

Agar mayatnik vakuum muhitida harakat qilsa, bu holatda energiya aylanishi qanday kechadi?

Javob: Vakuumda havo qarshiligi bo'lmaydi, shuning uchun energiya yo'qotilishi bo'lmaydi. Mayatnik juda uzoq vaqt tebranadi. Buni ilmiy asoslaydigan bo'lsak: Ideal sharoitda energiya faqat kinetik va potentsial holatlarda almashadi. Issiqlikka aylanish bo'lmaganligi sababli umumiy energiya doimiy bo'ladi.

Va shunga o'xshash bir qancha savollar bilan muammoli vaziyatlarni hosil qilib ularni mavzuga bo'lgan qiziqishlarini orttirishimiz mumkin.

Prujina siqilishi: Elastik potentsial energiyani tushuntirish.

Elastik potentsial energiya — bu deformatsiyalangan elastik jismlarda (masalan, prujina) saqlanadigan energiyadir. Prujina siqilganda yoki cho‘zilganda, u o‘z shaklini tiklashga harakat qiladi. Bu holatda u energiya to‘playdi. Ushbu energiya quyidagi formula orqali ifodalanadi: $E_{el} = \frac{kx^2}{2}$

3-rasm. Prujinali mayatnik harakati orqali energiyalarni tushuntirish.

$$\frac{kx^2}{2}$$

Prujina siqilganida yoki cho‘zilganda to‘plangan elastik potentsial energiya energiyaning boshqa ko‘rinishlariga (masalan, kinetik energiyaga) aylanishi mumkin. Agar prujina siqilib qo‘yib yuborilsa, u o‘zini tiklash harakati davomida massaga ta’sir etadi va uni harakatga keltiradi. Bu orqali

energiya aylanishi tushuntiriladi: $E_{el} \rightarrow E_k$.

Bu tajriba orqali o‘quvchilar energiyaning deformatsiya orqali saqlanishi

va aylanish mexanizmlarini real holatda kuzatish imkoniga ega bo‘ladilar. Bu holatda ham muammoli vaziyatlarni hosil qilib mavzuga nisbatan qiziqishni kuchaytirish lozim. Masalan, Nima uchun prujinani siqqanda u harakatga kelmaydi, lekin bo‘shatganimizda sakraydi?

Bunga sabab, siqilish paytida energiya prujinada saqlanadi, lekin u bo‘shatilmaguncha harakat hosil qilmaydi. Bo‘shatilganda esa elastik potentsial energiya kinetik energiyaga aylanadi. Buni ilmiy jihatdan asoslasak: $E_{el} = \frac{kx^2}{2}$ — bu energiya holat energiyasi bo‘lib, harakatga aylanishi uchun uni ozod qilish kerak.

Bu kabi muammoli vaziyatlarni ko‘plab hosil qilish mumkin va bu ularning mavzuga qiziqishlarini orttirishga yordam beradi, ko‘proq bu savollarni nazariy jihatdan tushunishga undaydi.

Mayatniklardan tashqari ham boshqa namoyish tajribalar yordamida mavzuni tushuntirishimiz ham mumkin. Ulardan biri bu *yuqoridan pastga tushuvchi aravacha (roller coaster modeli)*: Energiyalarning aylanishini amalda ko‘rsatish.

Balandlikda joylashgan jismning potentsial energiyasi bor. Bu energiya jismlar pastga tushayotganda kinetik energiyaga aylanadi. Aravacha yuqoridan pastga tushganda, u balandlikdagi potentsial energiyasini harakatdagi kinetik energiyaga aylantiradi.

$$E_p = mgh \quad \text{va} \quad E_k = \frac{mv^2}{2}$$

Tizim ideal bo'lsa, ya'ni ishqalanish va havo qarshiligi bo'lmasa, umumiy energiya saqlanadi: $E_{umum} = E_p + E_k = cons$

Aravacha yuqoridan pastga tushganda, potensial energiya kamayib, kinetik energiyaga aylanadi. Eng past nuqtada kinetik energiya maksimal bo'ladi. Bu tajriba orqali energiyaning aylanishi — $E_p \rightarrow E_k$ — real va vizual ko'rinishda namoyish etiladi. Bu tajriba bolalar uchun qiziqarli bo'lishi bilan birga, energiya saqlanish qonunini tushunishga ham xizmat qiladi. Bu holda ham muammoli vaziyatlar hosil bo'ladi. Masalan, Nima uchun aravacha yuqoridan qo'yib yuborilganda o'z-o'zidan tezlashadi? Chunki balandlikda unga ta'sir qiluvchi potensial energiya mavjud bo'lib, u pastga qarab kinetik energiyaga aylanadi.

Buni ilmiy asoslasak: $E_p = mgh$ — balandlik oshgani sayin potensial energiya ko'payadi, bu esa harakat boshlanishida asosiy energiya manbai bo'ladi.

4-rasm. Yuqoridan pastga tushuvchi aravacha (roller coaster modeli) orqali energiyalarning aylanishini amalda ko'rsatish

Aravacha qiyalikning pastki nuqtasida nega eng tez harakatlanadi? Chunki bu nuqtada butun potensial energiya kinetik energiyaga aylangan bo'ladi. Buni ilmiy asoslasak: $E_k = \frac{mv^2}{2}$ — tezlik ortsa, kinetik energiya ham ortadi. Bu energiya yuqoridagi hisobidan hosil bo'ladi.

Agar qiyalik ishqalanishsiz bo'lsa, aravacha qayta yuqoriga chiqoladimi? Ha, agar energiya yo'qolmasa, u boshlang'ich

balandlikkacha chiqadi. Ilmiy asos sifatida Energiya

saqlanish qonuni: $E_{umum} = E_p + E_k = cons$

Agar qiyalikning bir nuqtasida aravacha to'xtab qolsa, bunga nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin? Bunga sabab, ishqalanish kuchlari yoki havoning qarshiligi energiyaning bir qismini issiqlikka aylantiradi. Buni ilmiy jihatdan asoslasak: Haqiqiy sistemalarda energiya yo'qotilishi mavjud — bu issiqlik, tovush yoki deformatsiyaga ketadi.

Qiyalik balandligi orttirilsa, aravachaning tezligi qanday o'zgaradi? Tezlik ortadi, chunki potensial energiya ham ko'proq bo'ladi va bu kinetik energiyaga aylanadi. Buning ilmiy asosi: $E_k = E_p = mgh$, balandlik h ortsa, v ham ortadi:

$v = \sqrt{2gh}$. O'quvchilar bu namoyish tajribalar yordamida mavzuga doir bo'lgan barcha savollariga javob ola oladilar.

NATIJALAR

Yuqoridagi namoyish tajribalar hamda hosil qilingan muammoli vaziyatlar yordamida mavzuni chuqurroq anglashadi.

Agar darsda mavzuni tushuntirish jarayonida yuqoridagi namoyish tajribalari, ilmiy asoslangan muammoli savollar, grafiklar, rasmlar, va tushuntirishlarni ta'lim jarayonida to'laqonli tarzda qo'llasangiz, quyidagi natijalarga erishish mumkin:

1. *O'quvchilarning nazariy bilimlari mustahkamlanadi.* Amaliy tajribalar, masalan, mayatnik, prujina va roller coaster modellari orqali energiyaning real o'zgarish holatlari ko'rsatilgani sababli o'quvchilar mavzuni ko'proq tushunib, formulalarni hayotiy vaziyatlar bilan bog'lay oladi.

2. *Tayanch fizik tushunchalar chuqur o'zlashtiriladi.* Kinetik va potentsial energiyalar, ularning o'zaro aylanishi, energiya saqlanish qonuni kabi tushunchalar bevosita kuzatiladigan holatlarda o'rgatilganligi sababli o'quvchilar o'z bilimlarini uzoq muddatli xotirada saqlaydi.

3. *O'quvchilarda ilmiy tafakkur va kuzatuvchanlik rivojlanadi.* Muammoli savollar orqali sabab-oqibat aloqalarini tahlil qilish, gipoteza ilgari surish va ularni tajriba bilan sinash ko'nikmalari shakllanadi.

4. *Fanlarga nisbatan qiziqish ortadi.* Namoyish tajribalari o'quvchilarni faol ishtirok etishga, tajriba qilishga, savollar berishga undaydi. Bu esa ularni fizika faniga ko'proq jalb qiladi.

5. *Energiyaning amaliy hayotdagi qo'llanilishi tushuniladi.* Roller coaster modeli, prujinalar va mayatniklar hayotda ko'p uchraydigan obyektlar orqali tushuntirilgani bois o'quvchilar fizikani "faqat nazariya emas" degan fikrga kelishadi.

6. *STEM yondashuvi bilan uyg'unlashadi.* Bu tajribalar texnologiya (sensorlar, Tracker dasturi), muhandislik (konstruktorlik, model yasash), va matematika (hisob-kitoblar) bilan birgalikda o'rgatiladi.

Tadqiqot natijalari ilgari o'tkazilgan izlanishlar (masalan, Wandersee va boshq., 1994; Hake, 1998) bilan mos keladi va faol ishtirokga asoslangan o'qitish fizikani tushinishda samaraliroq ekanini ko'rsatadi. Namoyish tajribalari orqali o'quvchilar energiya aylanishini ko'z bilan ko'rish orqali tushunish imkoniga ega bo'ladilar. Oddiy qurilmalar – prujina, mayatnik, yoki qiyalikli yo'l – orqali murakkab nazariy formulalarni hayotiy misollarda tushuntirish mumkin.

Shuningdek, mexanik energiya saqlanish qonuni ham bu tajribalar orqali yoritiladi. Masalan, mayatnikning eng yuqori nuqtasida butun energiya potentsial

bo'lsa, eng past nuqtasida u kinetik energiyaga aylanadi. Energiya umumiy miqdori esa deyarli o'zgarmaydi (yo'qotishlar ishqalanish va havoning qarshiligidan tashqari).

Tracker dasturidan foydalanish nazariy formulalarni amaliy natijalar bilan bog'lash imkonini berdi. Ushbu yondashuv konstruktivistik ta'lim modelini qo'llab-quvvatlaydi va faol o'quvchiga yo'naltirilgan metodikaning afzalliklarini yana bir bor tasdiqlaydi.

XULOSA

Yuqoridagi tahlillar va tajriba natijalari asosida shuni umumlashtirish mumkinki, mexanik energiya turlarini o'rgatishda namoyish tajribalari nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlashda, balki o'quvchilarda mustaqil tafakkur, analitik fikrlash, va real muammolarni echish ko'nikmalarini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Namoyish tajribalarining o'quvchilar diqqatini jalb etish, fanlararo bog'liqlikni anglash, va energiyaning turli ko'rinishlarini hayotiy misollar bilan bog'lashdagi o'rni beqiyosdir.

Shuningdek, tajribalarning qamrovi kengaytirilgan sari ularni raqamli texnologiyalar bilan integratsiya qilish imkoniyati oshadi. Masalan, simulyatsiya dasturlari, virtual laboratoriyalar va video-tahlil vositalari orqali o'quvchilar tajribalarni qayta ko'rib chiqish, tahlil qilish va chuqurroq o'rganish imkoniga ega bo'ladi.

Kelgusida bu yondashuvni butun o'quv dasturiga tatbiq qilish, fanlararo loyihalar bilan boyitish va o'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar yaratish orqali umumiy ta'lim samaradorligini oshirish mumkin. Bu esa zamonaviy pedagogikaning asosiy maqsadiga — har tomonlama rivojlangan, ilmiy tafakkurga ega va amaliy ko'nikmalarga ega shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics*, 66(1), 64–74.
2. Wandersee, J. H., Mintzes, J. J., & Novak, J. D. (1994). Research on alternative conceptions in science. In D. L. Gabel (Ed.), *Handbook of Research on Science Teaching and Learning* (pp. 177–210). Macmillan.
3. Duit, R. (2007). *Bibliography - STCSE: Students' and Teachers' Conceptions and Science Education*. Kiel University.
4. McDermott, L. C., & Redish, E. F. (1999). Resource Letter: PER-1: Physics Education Research. *American Journal of Physics*, 67(9), 755–767.
5. Özdemir, G., & Clark, D. B. (2007). An overview of conceptual change theories. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, 3(4), 351–361.

6. Kurbanov M., To‘raxonov F.B. Fizika o‘qitishda zamonaviy namoyish tajribalarga qo‘yilgan talablar. Educational Research in Universal Sciences, 2(17), 2023. – P. 35-39.

7. U. Omonqulova, F. To‘raxonov, & Sh. Zamonova, «Fizika o‘qitishda namoyish tajriba qurilmalarini yasash malaka va ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi», Tadbirkorlik va Pedagogika. Ilmiy-uslubiy jurnal. ISSN: 2181-2659. [1/2025]., ss. 100–112, 20 fevral 2025 g. [Onlayn]. Dostupno na: <https://inlibrary.uz/index.php/entrepreneurship-pedagogy/article/view/68412>

8. U. Omonqulova va G. Choriyeva, «Umumta’lim maktablarida fizikani o‘qitishda eksperimental yondashuv», Science and innovation. Aniq va tabiiy fanlarning rivojlanish istiqbollari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani, ss. 322–326, 7 may 2024 g. [Onlayn]. Dostupno na: <https://zenodo.org/records/11116073>

9. U. Omonqulova & F. To‘raxonov, «Fizika fanini real va virtual namoyish tajribalar asosida o‘qitish», Educational Research in Universal Sciences, ss. 110–117, 25 dekabr 2024 g. [Onlayn]. Dostupno na: <https://researchweb.uz/index.php/erus/article/view/197>

10. U. Omonqulova & F. To‘raxonov, «Fizikani namoyish tajribalar yordamida takomillashtirishning metodik asoslari», Educational Research in Universal Sciences, ss. 323–329, yil fevral 2024 g. [Onlayn]. Dostupno na: <https://zenodo.org/records/10652865>

11. U. Omonqulova, A. Yo‘ldoshev, va J. Ochilov, «Fizikani o‘qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari», Journal of universal science research, 12 iyul 2024 g. [Onlayn]. Dostupno na: <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/36309>

12. U. Omonqulova, G. Choriyeva, va B. Toshtemirov, «Umumta’lim maktablarida fizikadan namoyish tajribalarining o‘quv mazmundorligini aniqlash va ularni joriy etish metodikasi. “Aniq va tabiiy fanlarning rivojlanish istiqbollari», Science and innovation. 7 may 2024 g. [Onlayn]. Dostupno na: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11116057>

13. U. Omonqulova, M. Xolmurodov, va D. Hakimov, “Umumta’lim maktablarida fizika o‘qitishda zamonaviy namoyish tajribalar asosida takomillashtirish”, Science and innovation. Aniq va tabiiy fanlarning rivojlanish istiqbollari” respublika ilmiy-amaliy anjumani, ss. 529–532, 7 may 2024 g. [Onlayn]. Dostupno na: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11147306>

14. Omonqulova, U., & Ergasheva, S. (2025). METHODOLOGY FOR IMPROVING PHYSICS DEMONSTRATION EXPERIMENTS IN THE CONTEXT OF DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES. Международный мультидисциплинарный журнал исследований и разработок, 1(5), 95-99.

15. Ortiqovna, E. S. (2025). 6-SINF TABIIY FANDAGI ZICHLIK TUSHUNCHASINI RAQAMLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARI BILAN O’QITISH. Modern education and development, 26(1), 144-151.